

Video bình sách *Better Economics* của Jordan Kelly trên Amazon

Châu Chàng

Ngày 19-10-2024

Mấy dòng ngắn để báo cáo có video ngắn (khoảng gần 1 phút) của anh Jordan Kelly trên Amazon [1].

Clip bình luận này dành cho cuốn *Better Economics for the Earth* [2], cũng là video review đầu tiên mà cuốn sách nhận được từ người đọc. (Xem trực tiếp [dưới đây](#))

Xin chân thành cảm ơn người bình sách!

*Note: Bản mp4 cũng có thể xem ở đây: [URL](#).

References

[1] Kelly, J. (2024). Environment and economy [Video review]. <https://www.amazon.com/vdp/oa297d73d8424f4c90c3d125c251484d>

[2] Vuong, Q. H., & Nguyen, M. H. (2024). *Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories*. <https://www.amazon.com/dp/B0D98L5K44>